

КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШ ЖИНОЯТЛАРИНИНГ САБАБЛАРИ ВА ИМКОН БЕРГАН ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

Суванов Сардор Бахадирович

Ўзбекистон Республикаси Одил судлов академияси
маъмурий ҳуқуқий фанлари кафедраси ўқитувчиси

ORCID: 0009-0003-8236-6128

E-mail: s.baxadirovich@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18467074>

Аннотация

Ушбу мақолада кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ жиноятларнинг сабаблари ва ушбу ҳуқуқбузарликларга имкон берган шарт-шароитлар таҳлил қилинган. Муаллиф криминологияда жиноят сабаблари ва шарт-шароитларини аниқлаш борасидаги назарий қарашларни ёритиб, детерминация тушунчасининг фалсафий ва ҳуқуқий жиҳатларини кенг ёритади. Детерминация – бу жамият ва табиатдаги ҳодисалар ўртасидаги боғлиқликни ифода этадиган тушунча бўлиб, ундаги марказий бўғин – сабабиятдир. Сабабият – бу ҳодисалар ўртасидаги объектив алоқа бўлиб, унда бир ҳодиса (сабаб) иккинчисини (оқибат) келтириб чиқаради. Криминологияда эса жиноятнинг юзага келишидаги сабаблар ва шарт-шароитлар жиноятчилик детерминантлари сифатида қаралади. Муаллиф турли олимларнинг фикрларини таҳлил қилар экан, жиноятчиликнинг сабаблари ва шарт-шароитларини ўзаро фарқлаш ва тоифалаш борасидаги ёндашувларни таҳлил қилади. Масалан, айрим муаллифлар жиноят сабабларини уни келтириб чиқарувчи ва такрорлашга олиб келувчи ҳолатлар сифатида таърифлайди. Шу билан бирга, аксрият муаллифлар шарт-шароитларни сабабнинг намоён бўлиш имкони сифатида кўради. Мақолада “омил”, “шарт-шароит”, “детерминант”, “кореллатлар” каби тушунчаларнинг мазмуни аниқланади ва уларни жиноятчиликка таъсир қилувчи омиллар сифатида баҳолашнинг аҳамияти таъкидланади. Хусусан, миграция, урбанизация, аҳолининг ёш-жинс таркиби, таълим ва маданий даражаси каби ижтимоий ҳодисалар жиноятчилик омиллари сифатида келтирилган. Муаллифнинг хулосаларига кўра, жиноятчиликка қарши курашда унинг сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш ва таҳлил қилиш муҳим аҳамиятга эга. Бу эса самарали профилактик чораларни ишлаб чиқиш ва ҳуқуқбузарликлар сонини камайтириш имконини беради. Мақола криминология соҳасидаги илмий тадқиқотлар учун назарий ва амалий жиҳатдан муҳим манба ҳисобланади.

Калит сўзлар: кучли таъсир қилувчи моддалар, заҳарли моддалар, жиноятчилик сабаблари, имкон берган шарт-шароитлар, детерминация, омиллар, оқибат, криминологик таҳлил, ижтимоий омиллар.

Жиноятчилик сабаблари ва имкон берган шарт-шароитлар муаммоси унга бағишланган илмий ишланмалар сонининг кўплигига қарамай, ҳозирги кунга қадар криминологияда баҳсли масала бўлиб қолмоқда. Жумладан, ушбу йўналишда қўлланиладиган детерминация атамаси фалсафий тушунчалар тизимига киради ва

унинг энг мураккаб масалаларидан бири ҳисобланади. Уни талқин қилишга бўлган ёндашувларнинг хилма-хиллигига қарамай, тадқиқотчилар қуйидаги фикрга келишган: детерминация табиат ва жамият ҳодисалари орасидаги умумий боғлиқликнинг бир тури ҳисобланади. У турли жараёнлар ўртасидаги ҳар қандай қонуний боғлиқликни, уларнинг ўзаро алоқаларида намоён бўлувчи алоқаларини англатади. Детерминациянинг марказий бўғини сабабий боғлиқлик бўлиб, бу иккита ҳодиса ўртасидаги объектив алоқани билдиради, улардан бири (сабаб) бошқасини (оқибат) келтириб чиқаради. Сабабият бевосита ўзаро таъсирлашувчи ҳодисалардаги ўзгаришларни белгилайди.

Фалсафада “сабаб” атамаси остида қандайдир нарса ёки жараёнда ўзгаришларни қонуний равишда ва ички зарурият билан келтириб чиқарувчи нарса тушунилади. Детерминацияни сабабиятдан кенгроқ тушунча сифатида кўриб чиқиш керак, чунки у сабабиятни ўз ичига олади ва унинг турларидан бири ҳисобланади. Оқибатни келтириб чиқарувчи кўплаб бошқа ўзаро таъсирлар ва боғлиқликлар мавжуд бўлгани сабабли, сабаб ва оқибатни фақат шартли равишда ажратиш мумкин, бу эса икки ўзаро таъсирлашувчи ҳодисани умумий боғлиқликдан сунъий равишда ажратиш орқали амалга оширилади.

Криминологияда жиноятчилик детерминантлари масаласини очиб беришда, жиноятларнинг сабаблари уларни бевосита келтириб чиқарувчи ва такрорлайдиган ижтимоий-психологик ҳодисалар сифатида кенг талқин қилинади.

М.Д.Шаргородский фикрига кўра, кенг маънода жиноятчилик сабабларини у пайдо бўлиши ва мавжуд бўлишини таъминловчи барча шароитлар сифатида тушуниш мумкин[1]. Улардан баъзилари фақат жиноят содир этиш эҳтимолини яратади, бошқалари эса ушбу эҳтимолни ҳақиқатга айлантиради. Шу боис биринчиларини шарт-шароитлар, иккинчиларини эса сабаблар деб ҳисоблаш керак. Криминологияда “сабаб” атамаси билан бир қаторда жиноятчилик детерминантларини белгиловчи бошқа атамалар ҳам ишлатилади, масалан: “шарт-шароитлар”, “криминологик детерминантлар”, “омиллар”, “кореллатлар” ва бошқалар.

Н.Ф.Кузнецова шарт-шароитларни оқибатни келтириб чиқарувчи сабабнинг намоён бўлиши сифатида тушунади, бироқ улар сабаб сингари оқибатни такрорлаш салоҳиятига эга эмас[2]. “Фактор” (омил) атамаси унга маънодош бўлиб, “қандайдир жараён ёки ҳодисага сезиларли таъсир кўрсатадиган ҳолат” деб талқин қилинади. Омиллар ҳам оқибатни келтириб чиқаришга ёрдам беради, бироқ улар шарт-шароитларга қараганда сабаблардан янада узоқроқ туради. Ушбу ёндашувнинг амалий аҳамияти шундаки, у жиноят содир этишга ёрдам берувчи “яқин доира” шарт-шароитларни ажратиш олиш имконини беради.

Кўпинча жиноятчилик омиллари сифатида қуйидаги ижтимоий ҳодисалар ажратилади: миграция, урбанизация, аҳолининг ёш-жинс таркибидаги ўзгаришлар, унинг маданий ва таълим даражаси ва ҳ.к.

С.В.Максимов жиноятчиликнинг “омил комплекси” тушунчасини киритади, унга кўра, у ўзаро боғлиқ бўлган бир турдаги ҳодисалар гуруҳини ифодалайди, улар жиноятчиликка ўхшаш характердаги таъсир кўрсатади (масалан, иқтисодий ёки сиёсий омил комплекси). Унинг фикрича, қандайдир салбий ҳодисанинг ривожланишини турли омиллар ёки омил комплекслари таъсирининг натижаси сифатида тушуниш керак,

уларнинг ҳар бири ўз оқибатини келтириб чиқаради, бунда “омил” тушунчаси “сабаб” ва “шарт-шароит” тушунчаларига нисбатан умумийроқдир[3].

Криминологияда жиноятчилик сабаб ва шарт-шароитларининг турли таснифлари мавжуд. Жиноятчилик детерминантлари фаолият кўрсатиш даражасига кўра: умумий жиноятчилик сабаб ва шарт-шароитлари; жиноят турлари (категориялари, гуруҳлари) бўйича; алоҳида (якка) жиноятлар бўйича таснифланади. Бундан ташқари, улар ижтимоий ва биологик омилларга ажратилади. Уларнинг келиб чиқиш табиатига кўра объектив, объектив-субъектив ва субъектив сабаб ва шарт-шароитларга ажратилади. Манбаларига кўра эса улар ички (жамиятдаги ички зиддиятлар билан боғлиқ) ва ташқи (ташқи таъсирлар билан боғлиқ) сабаблар бўлиши мумкин.

Таъкидлаш жоизки, қайта қуриш ва ислохотлар даврида мамлакатимизда қисқа муддат ичида аҳолининг ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлари бўйича табақаланиши содир бўлди. Бундан ташқари, барча даврларда миллатлараро муносабатлар ҳам муаммосиз бўлмаган. Бундай ҳолатларнинг инкор этилиши, тўлиқ ёки изчил ҳисобга олинмаслиги кўпинча жиноят йўли билан ҳал этиладиган низолар ва муаммоли вазиятларни келтириб чиқаради. Шунингдек, аҳолининг таркибини, ижтимоий гуруҳлар ўртасидаги фарқларни эътиборга олмаслик (кам таъминланган ва кўп болали оилалар муаммоларини эътибордан четда қолдириш ва ҳ.к.) ҳам салбий таъсир кўрсатади.

Ижтимоий ҳаёт соҳаси, шунингдек, фуқаролик жамиятининг айрим институтларини ҳам ўз ичига олади, жумладан, жамоат ташкилотлари, уюшмалар, фондлар ва ҳ.к. Жиноятчиликка қарши кураш кўп жиҳатдан ушбу ташкилотларнинг фаолиятига боғлиқ. Аммо, мамлакатимизда бу соҳа ҳозирги вақтда етарли ривожланмаган.

Жиноят ва жиноятчиликнинг ижтимоий характерга эга эканлиги сабабли, бу ҳодисалар жамиятдаги ижтимоий қарама-қаршиликлар билан чамбарчас боғлиқ. Бу борада Н.А.Стручков жиноят ва жиноятчилик хатти-ҳаракати жамиятдан ажралиш, инсоннинг ижтимоийлашуви жараёнида жамиятга қарши қўйилиши натижаси сифатида кўрилади ва жиноятчилик ҳам афсуски, мавжуд бўлган ажралиш жараёнини акс эттиради[4], деб қайд этган.

Жиноятчиликнинг ўсиши ва сақланиб қолишига сабаб бўлувчи аниқ детерминантлар қаторида қуйидагиларни ажратиш кўрсатиш лозим:

– қонунчилик базасидаги бўшлиқлар ва қарама-қаршиликлар, бу эса мазкур моддалар билан боғлиқ ҳаракатлар учун жазосиз қолиш умидини вужудга келтиради;

– моддалар ишлаб чиқариш, сақлаш ва сотиш объектларининг хавфсизлик даражасининг етарлича таъминланмагани;

– наркотик моддалар ва психотроп воситаларнинг ноқонуний айланмаси билан боғлиқ жиноятчиликнинг ортиши (чунки баъзи ҳолларда бундай моддаларни ишлаб чиқариш учун кучли таъсир қилувчи моддалар талаб этилади);

– гиёҳвандлар сонининг йилдан-йилга ортиб бориши, уларнинг гиёҳвандлик воситалари етишмовчилиги туфайли кучли таъсир қилувчи дориларга мурожаат қилиши;

– хуқуқни муҳофаза қилиш органлари, таълим ва соғлиқни сақлаш ташкилотлари фаолиятидаги камчиликлар, яъни бундай моддаларни истеъмол қилиш, тарқатиш ва сотишни олдини олиш, тўхтатиш ва профилактика қилишдаги етишмовчиликлар;

– давлат чегараларининг очиқлиги, бу эса мазкур моддаларни ноқонуний равишда давлат худудига олиб киришни анча осонлаштиради.

Илмий адабиётларда иқтисодий ҳолатнинг жиноятчилик даражасининг ўсишига таъсири ҳақидаги турли назариялар кенг тарқалган. Масалан, экспансия назариясига кўра, биз ўрганаётган соҳада жиноятчилик иқтисодиётнинг ўсиши билан параллел равишда кучаяди. Депрессия назарияси эса аксинча, ноқонуний моддалар айланмасининг иқтисодий ўсиш даврида камайиши ва инқироз даврида ошишини илгари суради. Барқарор иқтисодиёт назарияси эса иқтисодий барқарорлик ноқонуний моддалар айланмасига боғлиқ жиноятчилик ўсишининг олдини олиши, иқтисодий ўсиш ёки инқироз эса жиноятчиликка салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини таъкидлайди.

А.Н.Сергеевга кўра, талаблар нисбатан тенг тақсимланган, бироқ уларни қондириш имкониятлари ҳар хил ва тенг эмас. Айнан ижтимоий мақом ва унга чамбарчас боғлиқ бўлган иқтисодий ҳолат индивиднинг ўз эҳтиёжларини қондириш имкониятларини белгилайди. Ушбу муаллиф таъкидлашicha, девиантлик (шу жумладан, жиноятчилик) генезида муҳим бўлган омил нафақат турмуш даражаси, балки турли ижтимоий гуруҳлар ўртасидаги имкониятларнинг кескин тафовутидир. XX аср охиридан бошлаб ижтимоий-иқтисодий тенгсизликнинг чуқурлашиши жамиятлар ва ижтимоий гуруҳлар ўртасидаги кескинликни янада кучайтирган[5].

Шуни таъкидлаш жоизки, юқорида келтирилган назарияларнинг ҳеч бири универсал эмас, чунки иқтисодий детерминантлар ҳар бир мамлакатда ўзига хос тарзда жиноятчилик ривожланишига таъсир қилади.

Аммо бизнингча, сўнгги назария (барқарор иқтисодиёт назарияси) амалиётга яқинроқдир. Турли давлатларда иқтисодий омиллар жиноятчилик ривожланиши ва динамикаси билан қаттиқ ва тўғридан-тўғри боғлиқ бўлмаса ҳам, уларнинг таъсири шубҳасиз мавжуд бўлади.

Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг қонунга хилоф муомаласи билан боғлиқ иқтисодий детерминантлар қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин:

– фармацевтика соҳасида хусусий корхоналар сонининг кескин ортиши, бу эса ушбу моддалар қонуний айланмасини назорат қилишни қийинлаштиради;

– бундай моддалар айланмасининг фойдали эканлиги (уларга бўлган нарх устамаларининг катталиги), юқори даромадлилик;

– интернет тармоғининг кенгайиши ва ундан ноқонуний моддалар савдоси учун фойдаланиш;

– дори воситалари рекламасига нисбатан оқилона чекловларнинг мавжуд эмаслиги;

– кучли таъсир қилувчи моддаларни ўз ичига олган дори воситаларининг дорихона тармоқлари орқали эркин сотилиши;

– “осон” пул топиш имконияти ва шу каби бошқа омиллар.

Руҳий-ахлоқий соҳадаги детерминантлар, бизнинг фикримизча, қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг етарли даражада ривожланмаганлиги;
- давлатнинг мафкуравий функциясининг етарли даражада эмаслиги;
- шахснинг жамиятдан ажралиб қолиши ҳолатлари.

Руҳий (маданий, ахлоқий, мафкуравий) соҳа мураккаб ва кўп қиррали ҳодисадир. У дин, дунёқараш, ижтимоий ва индивидуал онг, руҳий ҳаёт, шахсий ва ижтимоий гуруҳларнинг ўзини англаш даражаси, мафкура, ижтимоий психология, фан, санъат, таълим ва тарбияни ўз ичига олади. Бу ҳодисалар иқтисодиёт, ижтимоий ҳаёт ва сиёсат билан чамбарчас боғлиқдир.

Аксарият фуқаролар назарида судланганлик, жиноий жавобгарликка тортилиш ёки ахлоқсиз хатти-ҳаракатлар энди салбий хулқ-атвор сифатида қабул қилинмаслиги мумкин. Кўплаб ривожланган мамлакатларда ҳуқуқ инсонлараро муносабатларда умумий ва универсал воситачи бўлиб, адолатнинг тимсоли ҳисобланади.

Бу фикрлар бизнинг тадқиқотимиз мавзусига ҳам тўлиқ мос келади. Яъни, жамият кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг қонунга хилоф муомаласи билан боғлиқ жиноятларга нисбатан етарлича бағрикенг муносабатда бўлаётгандек кўринади. Одатда, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний савдоси билан шуғулланган шахслар яшаш жойида ижобий тавсифланади, бу эса тегишли хизмат ходимлари томонидан расмиятчилик асосида берилган хусусиятлар билан изоҳланади.

Ўзбекистоннинг амалдаги ЖКга кўра, гиёҳванд моддаларни ихтиёрий истеъмол қилиш жиноят жавобгарлигига сабаб бўлмайди. Талаб ва таклиф қонунларига биноан, агар истеъмол қилиш рухсат этилган бўлса, аммо сотиб олиш жиноий жавобгарликка тортилса, унда ноқонуний маҳсулотларнинг яширин бозори шаклланади. Тақиқланган маҳсулотларнинг яширин бозоридаги нархларнинг ошиши ушбу соҳадаги жиноятлар сонининг ортишига олиб келади. Ушбу моддаларни қонуний равишда сотиб олишнинг имкони бўлмагани сабабли, истеъмолчи уларни ноқонуний йўллар билан излашга мажбур бўлади. Юқори даромадлилик сабабли, тақиқланган маҳсулотлар бозори ҳақиқий фойдани хавфдан устун қўяди, бу эса жиноятчиларнинг эътиборини тортади.

Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан ноқонуний муомалага олиб келувчи ҳуқуқий омиллар қаторига суд ва маъмурий амалиёт билан боғлиқ муаммолар ҳам киради. Бу йўналишда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қабул қилиниши ҳам ушбу жиноят фаолиятини тартибга солишда муҳим рол ўйнайди. Масалан, шахсларнинг жиноий жавобгарликка тортилиши учун белгиланган моддалар миқдори, кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар рўйхати билан гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорлар рўйхати орасидаги зиддиятлар, шунингдек, расмий равишда тасдиқланган катта миқдор мезонларининг ноаниқлиги қонун ҳужжатларининг самарали қўлланилишига тўсқинлик қилади.

Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан ноқонуний муомалага қарши курашиш жараёни бир қатор омиллар туфайли мураккабланимоқда. Биринчидан, кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар рўйхати доимий равишда ўзгариб туриши мумкин. Иккинчидан, баъзи моддалар бир вақтнинг ўзида бир нечта рўйхатга киритилиши мумкин: масалан, толоул, хлорофор, хлоретил ва эфир бир вақтнинг ўзида ҳам кучли таъсир қилувчи моддалар, ҳам заҳарли моддалар рўйхатида мавжуд. Учинчидан, ЖК нормаларининг мукамал эмаслиги баъзи ҳолларда тергов жараёнининг нотўғри олиб борилишига сабаб бўлади.

Мазкур моддаларнинг хилма-хиллиги уларнинг қўлланилиш соҳасини, ноқонуний муомаладан олиб қўйилиш сабабларини аниқлашни талаб этади. Тадқиқотларимиз натижаларига кўра, ўсмирлар орасида энг кўп истеъмол қилинадиган моддалар айнан кучли таъсир қилувчи моддалар ҳисобланади.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш жиноятларининг сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитлар қуйидаги асосий омиллар билан изоҳланади:

1) ҳуқуқий муаммолар ва назоратнинг етишмовчилиги:

– мавжуд қонун ҳужжатларидаги зиддиятлар ва аниқликнинг йўқлиги, жумладан, кучли таъсир қилувчи моддаларнинг рўйхати ва уларни муомаладан чиқариш мезонларидаги камчиликлар;

– жиноий жавобгарликка тортиш мезонларининг мукамал эмаслиги ҳамда моддаларнинг турлича баҳоланиши, бу эса ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қонунларнинг турлича талқин қилинишига олиб келади;

– ҳуқуқий ҳужжатларнинг тез-тез ўзгариши ва уларнинг самарали татбиқ этилишидаги муаммолар.

2) назорат механизмларининг етарли даражада эмаслиги:

– кучли таъсир қилувчи моддаларнинг турли рўйхатларда бир вақтнинг ўзида мавжуд бўлиши, бу эса уларни қонуний равишда сотиб олиш ёки тарқатиш имкониятларини кенгайтиради;

– дори воситалари ва спортда қўлланиладиган анаболик стероидлар каби моддаларни назорат қилишнинг самарасизлиги, уларнинг ноқонуний муомалага кириб боришига йўл очади;

– интернет орқали сотишнинг кенгайиши ва бу жараёни назорат қилишнинг мураккаблиги.

3) иқтисодий ва ижтимоий омиллар:

– кучли таъсир қилувчи моддаларни сотиш орқали катта фойда топиш имконияти, бу эса уларнинг ноқонуний савдосини рағбатлантиради;

– фитнес клублари, спорт заллари ва дорихоналар орқали анаболик стероидлар ва шунга ўхшаш препаратларнинг тарқатилиши;

– жамоатчиликнинг ушбу моддалар ҳақида тўлиқ ва холис маълумотга эга эмаслиги, уларнинг зарари ҳақида етарлича хабардорлик мавжуд эмаслиги.

4) ахборот ва тарғиботдаги муаммолари:

– интернетда кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар ҳақида нотўғри маълумот тарқатилиши, уларнинг зарарсизлиги ҳақида нотўғри тасаввур шакллантирилиши;

– баъзи ҳолларда, бундай моддалар истеъмолининг тарғиб қилиниши.

– соҳа мутахассислари ва тиббиёт ходимлари томонидан кучли таъсир қилувчи моддаларнинг хавфи ҳақида жамоатчиликка етарли даражада тушунтириш берилмаслиги.

Юқоридаги сабаблар ва шарт-шароитлар кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний муомаласига замин яратмоқда. Бу муаммони ҳал этиш учун қонунчиликни такомиллаштириш, назоратни кучайтириш, жамоатчилик

хабардорлигини ошириш ва интернет орқали ноқонуний савдони чеклаш бўйича қатъий чоралар кўриш зарур.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе. // Преступность и ее предупреждение. – СПб., 2000. – С. 36.;
2. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М.: Московского университета, 1984. – С.;
3. Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. – М., 1995. – С. 24.;
4. Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». – СПб, 2004. – С. 168.;
5. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие/ под ред. А.Н. Сергеева; ГУБНОЙ СКМ МВД России/ Московская академия МВД России. - М., 2001. - С. 341.;